

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БУХАРЫ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
ПОСЛЕДНИХ МАНГЫТСКИХ ЭМИРОВ**

Нематова Н.К.

*Преподаватель Навоийского государственного
педагогического института*

Ключевые слова: Бухарский эмират, мангиты, культура, Кармана, торговля, колониализм, развитие.

По обычаям династии Мангитов Амир являлся престолонаследником и правил Карманийским вилоятом. Согласно этому обычаю Абдулахад в 1875-1885 годы, являясь хокимом Карманы, приобрел большой опыт в управлении государством.

Город Кармана имела огромное значение как в жизни Амира Абдулахадхана так и в его политической деятельности. По достижении им восемнадцати лет отец назначает его беком Карманы. Жители Карманы очень любили его за справедливость, простоту, благочестие, вежливость. Здесь он получает начальное образование. Изучает таджикский, персидский, арабский и вместе с тем русский и французский языки. Выучивает Коран. Знакомится с восточной литературой. Хамид Маъкул, являющийся воспитателем Абдулахадхана, пробуждает в нем интерес к наукам. Возможно, под его влиянием у него пробуждается особый интерес к литературе, к поэзии. Даже сам сочиняет стихи. В книге «Тухфат ул-ахбоб фит таскират ул асбох» бухарского поэта Кори Рахматулло Возеха (1818-1894) имеются сведения о том, что Амир Абдулахадхан писал стихи под псевдонимом «Ожиз»¹.

От других мангитских эмиров Абдулахадхан отличался своими личными качествами. Не пил, не курил, и в трапезе придерживался простоты. Был

¹ Кори Рахматулло Возех. Тухват ул-ахбоб. Отделение восточных рукописей Бухарской областной библиотеки. Инв. 400.

привлекательным внешне и культурным. Численность женщин его гарема был невелик².

Его отец Сайид Музаффариддин 1883 году отправляет Абдулахадхана в Москву принять участие в процессии коронавания русского императора Александра III и в утверждении будущего наследника престола Бухары³. В этой поездке его сопровождали хоким Гирата Остонакул кушбеги, Салим парвоначи (известный историк Мирзо Салимбек) и другие. Им еще было поручено рассмотрение вопросов улучшения связей с Россией.

С наследованием престола Абдулахадхан несколько раз посетил Москву и Санкт-Петербург с официальным визитом. Путешествие 1883 года в Петербург, последующие посещения России, русская культура круто изменила его мировоззрение. Результатом этих путешествий явились реформаторские идеи и прежде всего склонность к перестройке системы образования на территории эмирата.

К моменту прихода к власти Амира Абдулахадхана общее положения эмирата требовала серьезных изменений. Так как экономика Бухары вышла из строя, на политическом поприще эмират оставался зависимым от Российской империи, культурная жизнь находилась в упадке. Взяточничество и вымогательство среди чиновников достигло апогея. Широкое распространение имело наркомания, гомосексуализм, увлечение азартными играми. Амир Абдулахадхан решительно берется за искоренение подобных изъянов в жизни. Его приказом были официально запрещены торговля рабами и применение телесного наказания заключенных⁴.

По разрешению Абдулахадхана Министерством обороны России в 1988 году будет проложена железная дорога от, принадлежащего Бухарскому эмирату, Чорджоу минуя Бухару, через Алат, Каракуль, Яккатут, Каган, Кызылтепо к любимой резиденции - Кармана и далее в Самарканд. По

² Инояттов С. И другие. Кармана в период Амира Абдулахадхана. Т.: Шарк, 2004, с. 18

³ Шубинский П.П. Очерки Бухары, стр. 120.

⁴ Раджабов К. Амир Абдулахадхан или «немогущий» правитель. //»Бухоро мавжлари», 2007, 3 2, стр. 36-38.

разрешению Абдулахадхана вдоль железной дороги будут созданы станции, и в последствии военные гарнизоны с русскими селениями.

В результате осуществления движения по железной дороге и налаживания пароходного движения по Амударье ускорились грузовые и пассажирские перевозки, в период правления Абдулахадхана, широкое развитие получила торговля. В 70-80 годы XIX века ассортимент товаров отгруженных из Бухары в Россию был невелик. Например: 1880-1881 годы из Бухарского эмирата в Россию было вывезено 4000 пудов каракулевой шкурки, 410000 пудов хлопка, 6,1тысяча пудов цитранного семени, 4000 пудов бумажной пряжи, 0,8 тысяч пудов халатов⁵.

1890 году ассортимент товаров завезенных из России в Бухарский эмират рис, пшеница, пшеничная мука, сахар, мануфактура, чай, керосин, краски, ячмень, фарфоровая посуда и другие товары в общей сложности составило 2119862 пуда, а в 1891 же году 2480277 пудов. Основным промышленным сырьем, вывозимым из Бухарского эмирата в Россию были хлопок, шерсть и шелк.

Но уже 1890-1891 годы вывоз продукции из Бухары в Россию резко ускорилось в тот же год объем вывезенной продукции из эмирата в Россию составило 1841178 пудов. Вывозилось еще сушеные фрукты, дыни и арбузы⁶.

В 1891-1893 годы из бухарского эмирата в Российскую империю и в другие страны было предположительно вывезено продукции на сумму 14 млн. рублей и завезено товаров на сумму 15 млн. рублей⁷.

В период правления Амира Абдулахадхана рассматривался проект расширения строительства сети железных дорог от Кагана через Карши к Термезу и отдельной ветки в Китаб. Он принимает решение построить за свой счет железную дорогу от Кагана в Бухару протяженностью 12 км. При поддержке Амира проектируется строительство самого на тот период

⁵ Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны... Т.: 1922, стр.49.

⁶ Тухтаметов Т.Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX- начале XX в. Победа Бухарской народной революции. Т.: Фан, 1966, стр. 56.

⁷ ЦГА РУз., фонд-№ 3, справка-1, работа-117, 25 лист.

большого на континенте железнодорожного моста через Амударью. С 17 октября 1898 года к 17 мая 1901 года строительство железнодорожного моста протяженностью 750 метров было завершено. Хотя финансирование строительства железнодорожного моста на сумму 3468000 рублей осуществлялось эмиратом, на постаменте моста было отмечено: «Этот мост построен его высочеством Николаем II при участии амира Ахадхона»⁸.

Несомненная заслуга его и в том, что сеть Закаспийской железной дороги достигла Бухару, строительство почты, телеграфа, телефонной связи. 1883 году между Россией и Бухарой было принято решение о строительстве телеграфной линии Каттакурган - Бухара и в сентябре 1894 года строительство телеграфной линии было завершено⁹. Начинает работать почта. В Бухару поступают газеты изданные в Баку и Казани. Амир бесплатно предоставляет земельные площади для железнодорожных станций, вокзалов, пристаней, а также их жителям. Он на территории эмирата в частном порядке выделяет земельные площади для строительства промышленных предприятий, торговых учреждений, складов, торговых рядов по купле и продаже и другого. Он этим способствовал появлению в эмирате промышленных центров - строительству хлопкоочистительных заводов, развитию торговли и поступлению в страну Российской и другой иностранной инвестиции.

Согласно сообщению от 28 августа 1888 года, в 1894 году на привокзальной площади Кармана близ железной дороги возведен хлопкоочистительный завод акционерного общества «Познанский и компания». Прежде здесь уже был заготовительный пункт состоящий из складских помещений и двора, где осуществлялось закупка хлопка-сырца от местных дехкан. Например в 1890-1897 годы было закуплено 1120000 пудов хлопка¹⁰.

⁸Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. 1-китоб. Т.: Шарк, 2000, 238-бет.

⁹Шалатонин Б.С. Бир аср оша. Тарихий улкашунослик очерклари. Навоий, 1995, 20-бет.

¹⁰Тухтаматов Т.Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX- начале XX в. Победа Бухарской народной революции. Т.: Фан, 1966, стр. 63.

В бухарском эмирате 1905 году работало 9, а в 1913 году 26 хлопкоочистительных заводов¹¹. Здесь машинные хлопкоочистительные заводы работающие на паровых двигателях появились после прокладки железных дорог на территории бухарского эмирата в 1894 году. Карманинский хлопкоочистительный завод также являлся заводом нового типа¹².

В составе акционерного общества «Познанский и компания» кроме Карманинского были еще Чорджуйский и Ново Бухарские (Каганский) крупные хлопкоочистительные заводы нового типа. Акционерное общество «Познанский и компания» оснастил свои заводы самым сильным и совершенным оборудованием, оставил далеко позади своих конкурентов. Хлопкоочистительный завод основанный на машинной технике является промышленным предприятием по предварительной очистке урожая хлопка. Здесь главным является предварительная очистка хлопка от примесей и семян и получение качественного волокна хлопка.

В 80 годы XIX века в Бухарском эмирате в основном осуществлялся посев местных сортов хлопка. 1893 году на землях Карманинского бекства посеяли американский хлопчатник¹³. Этот сорт хлопчатника по качеству был лучше предыдущего и дороже. В 1904-1905 годы в Бухаре было собрано свыше 100 тысяч пудов, 1906 году 150 тысяч пудов, 1908 году свыше 200 тысяч пудов нового американского сорта хлопчатника¹⁴.

В этот период были отреставрированы и облагорожены уже имеющиеся дворцы и сады, созданы новые - Аскаробод, Жарчорбог, Мирзачорбог, Богиолчин, Гулчорбог, Хайробод.

¹¹ ЦГА РУз., фонд-№ 3, справка-1, работа-117, 52 лист

¹² Хакимова К.З. Крестьянство Бухарского эмирата в конце XIX - начале XX в. Т.: Фан, 1991, стр.26

¹³ Ражабов К. Бухоро Халк Совет Республикаси //Узбекистан Миллий энциклопедияси. 2-жилд. Т. 2001,299-бет.

¹⁴ Мирза Абдалазим Сами. Тарих-и салатин-и магитийа. Издание текста, предисловие, перевод * примечания Епифановой Л.М. М., 1962, - стр. 119.

К великому сожалению, множество дворцов являющиеся образцом гармонии восточной и западной архитектуры, были уничтожены в период советской власти.

Дворец Мирза чорбог выделялся от других дворцов своей особой красотой, изумительной архитектурой, изящной ганчевой шкатуркой. Дворец Мирза чорбог по поручению Амира Абдулахадхана был построен на берегу реки Зарафшан в прекрасном саду примерно в 1900-1905 году. Дворец имел сложную архитектуру и проектировал его известный зодчий Хужа Абдурахим при участии Амира Абдулахадхана. В строительстве дворца Мирза Чорбог и других сооружений принимал участие и непосредственно руководил работами известный мастер по ганчу Мурод Ширинов. Сегодня в Карманинском тумане ведутся работы по восстановлению дворца Мирза чорбог.

Амир Абдулахадхан, кроме как в Кармане и Бухаре, построил много сооружений и за рубежом. В Мекке и Медине постоянные дворы, мечети и гостиницы, в Санкт-Петербурге Соборную мечеть, в Крыму и на Кавказе в Железноводске, в Бахчисарае, Кисловодске и Ялте современные здания, дворцы и сады, на территории Османской Турции, в Египте, Сирии, Ираке различные архитектурные сооружения для мусульман.

Амир Абдулахадхан среди мангитских амиров Бухарского эмирата останется в истории как правитель-реформатор, способствовавший развитию промышленности, транспорта, науки, культуры и повышения жизненного уровня населения.

Литературы

1. Кори Рахматулло Возех. Тухват ул-ахбоб. Отделение восточных рукописей Бухарской областной библиотеки. Инв. 400.
2. Иноятов С. И другие. Кармана в период Амира Абдулахадхана. Т.: Шарк, 2004, с. 18
3. Шубинский П.П. Очерки Бухары, стр. 120

4. Раджабов К. Амир Абдулахадхан или «немошный» правитель. //»Бухоро мавжлари», 2007, 3 2, стр. 36-38.
5. Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны... Т.: 1922, стр.49.
6. Тухтаматов Т.Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX- начале XX в. Победа Бухарской народной революции. Т.: Фан, 1966, стр. 56.
7. ЦГА РУз., фонд-№ 3, справка-1, работа-117, 25 лист.
8. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. 1-китоб. Т,: Шарк, 2000, 238-бет.
9. Шалатонин Б.С. Бир аср Оша. Тарихий ўлкашунослик очерклари. Навоий, 1995, 20-бет.
10. Тухтаматов Т.Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX- начале XX в. Победа Бухарской народной революции. Т.: Фан, 1966, стр. 63.
11. ЦГА РУз., фонд-№ 3, справка-1, работа-117, 52 лист
12. Хакимова К.З. Крестьянство Бухарского эмирата в конце XIX - начале XX в. Т.: Фан, 1991, стр.26.
13. Ражабов К. Бухоро Халк Совет Республикаси //Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2-жилд. Т. 2001,299-бет.
14. Мирза Абдалазим Сами. Тарих-и салатин-и магитийа. Издание текста, предисловие, перевод и примечания Епифановой Л.М. М., 1962, - стр. 119.
15. Иноятов С., Хайитова О. Кармана тарих кўзгусида. Т.: Шарк 2006, 113-бет.
16. Раджабов К. Амир Абдулахадхан или «немошный» правитель. //»Бухоро мавжлари», 2007, 32, стр. 36-38.